

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

**"O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: AVALIAÇÃO

Produto 1: ANÁLISES SOBRE A EXECUÇÃO DO PDDE NA REGIÃO NORDESTE
(URBANO E CAMPO)

**PERCEPÇÃO DO CONHECIMENTO DO
PDDE NA REGIÃO NORDESTE**

SUBPRODUTO 1.3

**João Pessoa - PB
2022**

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPEQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Autores

Ítalo Fittipaldi – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-2314-4413>

Adriana Valéria Santos Diniz – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2720-2433>

Cletiane Medeiros Costa de Araújo – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-8615-0979>

José Lucas Batista dos Santos – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-6891-4026>

Luciélio Marinho da Costa – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-5872-4349>

Magna França – *Universidade Federal do Rio Grande do Norte*

<https://orcid.org/0000-0002-4756-0991>

Magnólia Margarida dos Santos Moraes – *Universidade Federal do Rio Grande do Norte*

<https://orcid.org/0000-0002-7404-997X>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Como citar este relatório:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (Brasil). **Relatório Técnico Final:** Relatório de percepção do conhecimento do PDDE na região Nordeste. João Pessoa-PB, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7594851>

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

M665

Ministério da Educação (Brasil).
Relatório Técnico Final: Relatório de percepção do conhecimento do PDDE na região Nordeste. / Ministério da Educação; Coord. Adriana Valéria Santos Diniz; Ítalo Fittipaldi. – João Pessoa-PB, 2022.
45 f. : il. color.

Produto 1: Análises sobre a execução do PDDE na região Nordeste (urbano e campo).

1. Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). 2. Conhecimento sobre PDDE. 3. Adesão. I. Adriana Valéria Santos Diniz. II. Ítalo Fittipaldi. III. Título.

Sumário

1. Introdução.....	5
2. Descrição do subproduto.....	6
3. Metodologia.....	6
4. Resultados e Discussões.....	9
5. Considerações finais.....	19
6. Referências.....	21
7. Anexo I.....	23
8. Anexo II.....	40

1. Relatório de percepção do conhecimento do PDDE na região Nordeste

1. Introdução

O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) é um Programa Federal de transferência suplementar de recursos diretos às instituições de ensino que ofertam a educação básica pública, visando contribuir com a melhoria da infraestrutura das escolas e seus processos pedagógicos. Em função da sua amplitude, o Programa pode ser considerado uma política universal. (MAFASSIOLI, 2015)

Ao lado de outros programas federais, a exemplo do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), dentre outros, o PDDE é considerado uma política significativa do governo federal, pois, além de promover a melhoria física e pedagógica das instituições de ensino, contribui, também, para o fortalecimento da gestão escolar, na medida em que favorece a participação da comunidade do entorno da escola, no processo de tomada de decisões, como reforça Peroni (2007), tanto no que se refere aos aspectos financeiros, quanto aos aspectos didático-pedagógicos.

Baseado nessa perspectiva, o relatório em tela buscou mensurar e compreender a percepção do conhecimento sobre o Programa na Região Nordeste, problematizando as seguintes questões: *Será que o PDDE é um ilustre desconhecido de quase 30 anos de vigência? Como é possível qualificar melhor o acesso ao conhecimento sobre o Programa?* Nesse sentido, dentre as distintas *proxys* que podem delimitar o nível de conhecimento a respeito do PDDE, a evolução da Adesão ao Programa é considerada um importante parâmetro para identificação da capilaridade do conhecimento desta iniciativa descentralizada, haja vista que aderir ao Programa, significa ter tido acesso ao conhecimento, compreensão sobre os benefícios e efetivamente proceder conforme os trâmites relacionados a essa fase.

Uma outra importante dimensão para mensuração da qualidade sobre o conhecimento do PDDE, diz respeito à percepção dos agentes educacionais propriamente dita sobre o processo como esse conhecimento foi perpassado (materiais, canais de comunicação, dentre outros). Portanto, o presente relatório buscou triangular de forma complementar ambas as dimensões (dados quantitativos e dados qualitativos), levando

em consideração o objetivo de identificar os elos críticos e subsidiar os técnicos, gestores municipais e estaduais de educação e outros agentes envolvidos com a execução do PDDE a terem uma compreensão mais ampliada acerca do conhecimento a respeito do Programa na região em tela.

2. Descrição do subproduto

As análises foram extraídas dos dados administrativos quantitativos das escolas, com estratificação entre unidades com mais baixo e alto desempenho gerencial – IdeGES –, no âmbito regional e dos dados obtidos pela pesquisa de campo (questionário objetivo e entrevistas semiestruturadas) com *stakeholders-chave* na relação com as Entidades Executoras (EEx). Assim, foi possível mapear a “visibilidade” do PDDE junto a seu público-alvo.

3. Metodologia

A exemplo dos procedimentos metodológicos adotados para a identificação da percepção da qualidade da assistência técnica do PDDE, a pesquisa desenvolvida para o reconhecimento da “visibilidade” do Programa, também recorreu ao uso de metodologia mista. Nesse sentido, foi articulado abordagem quantitativa (análise descritiva) e qualitativa (entrevista semiestruturada) como forma de identificar a percepção sobre o conhecimento acerca do PDDE na região em tela.

Os dados quantitativos foram extraídos da base de dados sobre adesão disponibilizada pelo FNDE¹, bem como da pesquisa de opinião realizada via Google Forms². É importante enfatizar a amplitude de percepções dos *stakeholders* que a pesquisa de opinião possibilitou evidenciar. A pesquisa de opinião teve um total de 989 respondentes, sendo 31 (3,13%) em PE, 41 (4,15%) no CE, 51 (5,16%) no PI, 110 (11,12%) em AL, 111 (11,22%) no MA, 119 (12,03%) na BA, 123 (12,44%) em Sergipe, 183 (18,50%) no RN e 220 (22,24%) na PB, respectivamente.

¹ O período de amplitude da série histórica sistematizada pelo Eixo Monitoramento foi de 2014 a 2021. As análises descritivas e inferenciais foram realizadas no Programa Estatístico Stata/SE (versão 17), adquirido com recursos do Projeto CECAMPE/NE.

² A pesquisa de opinião ficou disponibilizada durante o período de 15 de agosto à 28 setembro/22, através do link: <https://forms.gle/T5BCGnKbpdtsBfD97>. O questionário Objetivo contou com 32 questões distribuídas por subprodutos dos Produtos do Eixo Avaliação. A versão desse instrumento de pesquisa encontra-se no anexo a este documento (Anexo I).

Foi observado que a pesquisa de opinião conseguiu atingir, em média, 20% do total de municípios em cada estado nordestino. Esse dado é importante, pois indica uma amplitude das distintas percepções dos atores escolares respondentes, ou seja, a variabilidade dos contextos locais importa para o refinamento na compreensão da condução do Programa.

A maioria dos respondentes são de escolas urbanas (62,29%), da rede municipal de ensino (82,41%), do gênero feminino (76,34%), com idade acima dos 40 anos (69,97%), com nível de instrução concentrada em Especialização (60%), sendo a maioria representantes da Gestão escolar – diretor(a) - (57,30%) e com experiência na atuação do conselho escolar (UEx) acima de dois anos (50%).

Por sua vez, os dados qualitativos foram gerados a partir das entrevistas semiestruturadas³ realizadas em 2022, inicialmente com agentes escolares nos estados da Paraíba (PB) e Rio Grande do Norte (RN) e, posteriormente, na Bahia (BA) e no Maranhão (MA). Para além da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no início de cada entrevista, os pesquisadores explicaram o objetivo da pesquisa, a importância para o processo de avaliação e para o aperfeiçoamento do PDDE. Todos os participantes foram informados de que os dados pessoais não seriam divulgados e que as gravações das entrevistas não seriam disponibilizadas. Todos aceitaram que o conteúdo abordado fosse utilizado para subsidiar a elaboração deste trabalho e também as possíveis publicações resultantes dessa pesquisa. Todas as exigências de consentimento e anonimato foram adequadas de acordo com os preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Para as entrevistas semiestruturadas, as escolas foram selecionadas por UF⁴ a partir de alguns critérios, a saber: a) Escolas com diferentes Índices de Desempenho da Gestão Descentralizada - IdeGES (altos e baixos)⁵; b) Escolas com distintas unidades administrativas (municipal e estadual); c) Escolas situadas no campo, cuja amostra

³ O roteiro da entrevista semiestruturada contou com 29 questões distribuídas por subprodutos dos Produtos do Eixo Avaliação. As entrevistas foram conduzidas pelos pesquisadores do eixo com ampla experiência nessa técnica qualitativa. As informações coletadas no campo, após transcritas, foram sistematizadas e analisadas através da técnica de *text mining* (NVivo, adquirido com recursos do Projeto CECAMPE/NE). Para maiores detalhes sobre a descrição das entrevistas, ver Anexo II.

⁴ A princípio, foram selecionadas escolas dos estados da PB e RN, após o término da primeira fase da pesquisa de campo, a seleção foi ampliada para mais dois estados da região, foram eles: Bahia e Maranhão. As entrevistas ocorreram em meados de 2022 (1º fase) e no segundo semestre de 2022 (2º fase).

⁵ Muito Baixo IdeGES (0, a 4,0) e Baixo IdeGES (4,1 a 6,0) e Alto IdeGES (8,1 a 9,0) e Muito Alto IdeGES (9,1 a 10,0).

compreende duas por Estado, sendo uma (1) com baixo IdeGES e uma (1) com alto IdeGES; e) classificação do PDDE nas escolas e das ações agregadas.

As figuras que seguem evidenciam, resumidamente, os critérios da seleção das escolas selecionadas para a pesquisa de campo, bem como o perfil dos atores-chave considerados nas entrevistas realizadas.

Figura 1

Estruturação dos critérios da pesquisa de campo: BA, MA, PB e RN (2022).

Fonte: Elaboração própria.

Figura 2

Estruturação dos perfis dos atores chave da pesquisa de campo: BA, MA, PB e RN (2022).

Fonte: Elaboração própria.

4. Resultados e Discussões

Será que o PDDE é um ilustre desconhecido de quase 27 anos de vigência?

Esse questionamento inicial é de suma importância para os propósitos deste subproduto, haja vista, que apesar da importância do Programa, enquanto apoio financeiro suplementar às escolas, gerando benefícios de infraestrutura e pedagógico por mais de vinte anos de existência⁶, o PDDE parece não ter tanta inserção social, em termos de conhecimento e difusão das ações desenvolvidas pelo Programa, possibilitando um campo fértil à análise dessa política pública. (ADRIÃO e PERONI, 2007; VIANNA, 2020)

Nos últimos 20 anos foram realizados distintos trabalhos com o objetivo de analisar, dentre outras perspectivas, a política pública do PDDE (VIANA, 2020; SOUZA,

⁶ O PDDE, criado no ano 1995, num contexto de grandes reformas na administração pública brasileira, compôs o conjunto de ações e Programas gerenciado pelo Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Ministério da Educação, com propósito de prestar assistência financeira às escolas públicas e possibilitando certa autonomia no seu funcionamento cotidiano.

2009; PERONI E ADRIÃO, 2007), como os processos de gestão (MAFASSIOLI, 2017; GOMES; LIMA; FERREIRA, 2017; CARVALHO; MARIOTINI, 2017; SILVA *et al.*, 2020). Contudo, observou-se em pesquisas exploratórias um número ainda reduzido de referências sobre estudos analíticos do PDDE, sobretudo, utilizando dados sistematizados, de forma comparada, ao longo do tempo.

No âmbito da produção acadêmica, de forma geral, a análise descritiva sobre o PDDE possibilitou identificar um reduzido interesse no Programa como objeto de estudo, sobretudo nos trabalhos com viés mais aplicado⁷. Compreende que a elaboração e disseminação de trabalhos aplicados sobre o PDDE possam se tornar conhecimento útil e ferramenta capaz de otimizar a condução dos objetivos, procedimentos e ações nas instituições educacionais onde o PDDE atua, potencializando efetivar *avaliações* sobre o papel do PDDE enquanto política de financiamento da educação básica alicerçada na gestão democrática.

Uma outra lente possível para ler o nível de conhecimento acerca do PDDE diz respeito à taxa de adesão ao Programa ao longo do tempo. Nota-se, de maneira geral, comparando 2021 a 2014, que houve uma taxa de variação de 9,26% de adesão ao PDDE nas escolas na região. Contudo, é importante destacar um ponto de inflexão no período pandêmico (2020-2021), no qual foi verificado a redução de -2,29% no quantitativo de escolas, comparando 2020 (pandemia) com 2019 (cenário sem pandemia). Provavelmente, essa redução foi em decorrência do fechamento completo de algumas unidades educacionais, período consistentemente marcado pelo ensino remoto⁸. (*cf.* Gráfico 1).

Gráfico 1

⁷ Para maiores detalhes sobre as análises acerca do mapeamento da memória institucional do PDDE nas publicações acadêmicas (Monografias, Dissertações, Teses e artigos), conferir o Relatório Analítico do Produto 2 (Eixo Avaliação).

⁸ Para maiores detalhes sobre as decisões e calendários letivos no período pandêmico, conferir as resoluções disponibilizadas no site do Ministério da Educação (MEC). Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/pec-g/33371-cne-conselho-nacional-de-educacao/90771-covid-19>

Evolução do quantitativo de Escolas com PDDE na Região Nordeste Período: 2014 - 2021

Fonte: Elaboração própria a partir do MEC/FNDE (2022).

Olhando particularmente a taxa de variação por UF da adesão das escolas ao PDDE, observa-se que, em média, houve um crescimento de 8,47% de 2014 em relação a 2014. Os estados do Maranhão, Bahia e Ceará apresentaram crescimento acima da média e os estados de Sergipe e Piauí foram os que demonstraram as menores taxas de variação, ficando consideravelmente abaixo da média. (*cf.* Tabela 1). Evidentemente, somente levando em consideração a adesão ao PDDE, não significa que o conhecimento sobre o Programa seja devidamente internalizado pelos gestores educacionais. Mas pode ser considerado um indicativo importante para identificar o nível de inserção do PDDE nas escolas da região em tela.

Tabela 1

Taxa de variação do Quantitativo de Escolas com PDDE por UF

Período: 2014 – 2021

Estados	Número de Escolas com PDDE		Taxa de
	2014	2021	Variação
Alagoas	2.402	2.618	8,99
Bahia	12.257	13.502	10,16
Ceará	7.069	7.753	9,68
Maranhão	7.229	8.062	11,52
Paraíba	3.559	3.856	8,35
Pernambuco	5.398	5.864	8,63
Piauí	4.105	4.370	6,46
Rio Grande do Norte	2.610	2.795	7,09
Sergipe	1.713	1.805	5,37

Fonte: Elaboração própria a partir do MEC/FNDE (2022).

Partindo da consistente inserção do PDDE nas escolas na região Nordeste, observa-se no gráfico 2, que do universo de 989 pessoas que responderam ao questionário objetivo, 86,6% afirmaram terem acessado o site do PDDE⁹. Isso representa uma expressividade da importância do programa, sobretudo da página oficial, enquanto principal canal de comunicação e divulgação sobre as diretrizes do PDDE.

⁹ Disponível em: <https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pdde>

Gráfico 2

Acesso ao site do PDDE

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião “Questionário Objetivo – CECAMPE/NE (2022)”, constante no *google forms*. Disponível em: <https://forms.gle/T5BCGnKbpdtsBfD97>

No que diz respeito ao nível de conhecimento sobre algumas diretrizes do Programa, os respondentes demonstraram, de maneira geral, que detêm maior conhecimento acerca das premissas de gestão participativa e objetivos do PDDE, ao passo que o conhecimento sobre o IdeGES foi o que apresentou o pior desempenho avaliativo, refletindo 27,2% das respostas como “Baixo” e “Não tenho conhecimento”. (*cf.* Gráfico 3)

Gráfico 3

Nível de conhecimento sobre o Programa

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião “Questionário Objetivo – CECAMPE/NE (2022)”, constante no *Google forms*. Disponível em: <https://forms.gle/T5BCGnKbpdTsbfd97>

Importante salientar que, em média, o conhecimento sobre as distintas facetas da iniciativa em tela, não é considerado elevado, sendo reportado como um conhecimento “Médio”. Dessa forma, é preciso mobilização da comunidade e divulgação das ações do PDDE nas escolas para torná-lo público e com transparência na execução, buscando rever as estratégias atuais de divulgação, dentre outras ações, sobretudo no que tange a ampliação do conhecimento sobre o IdeGES. Inclusive, foi bastante recorrente os relatos de desconhecimento sobre o principal Índice de gestão do Programa, sobretudo pelos atores-chave que estão lidando diretamente com a gestão do Programa, a exemplo do diretor(a), presidente da UEx:

“Não tinha ouvido falar sobre IdeGES.”

relato

Conselho Fiscal (Santa Rita/PB)

“Desconheço os critérios e o até mesmo o índice. Cheguei em 2021, e agora com essa iniciativa, meu interesse é me apropriar cada vez mais, saber o que está acontecendo para poder sanar qualquer tipo de pendência.”

relato

Diretor(a) (São Luís/MA)

“Já ouvi falar, mas nunca procurei me informar com mais clareza sobre isso.”

relato

Gestor pedagógico (Vargem Grande/MA)

“Já ouvi falar, mas não conhecia. Só agora depois de ontem que pesquisei e entendi pra que servia o IdeGES.”

relato

Presidente da UEx (Vargem Grande/MA)

Essa situação crítica do desconhecimento do IdeGES da própria escola, também ficou evidente na pesquisa de opinião com os agentes educacionais. Verificou-se que dos 989 respondentes, 32,20% desconheciam esse instrumento de gestão.

Gráfico 4

Distribuição dos respondentes por classificação do IdeGES (2022)

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião “Questionário Objetivo – CECAMPE/NE (2022)”, constante no *Google forms*. Disponível em: <https://forms.gle/T5BCGnKbpdT5BfD97>

Quando analisado, de forma pontual, o panorama dos respondentes que desconhecem o IdeGES, verifica-se que essa situação é mais crítica nos casos das escolas dos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe e Alagoas, que apresentaram os maiores percentuais de desconhecidos do IdeGES (*cf.* Figura 3).

Figura 3

Distribuição do desconhecimento do IdeGES (2021) por UF da região Nordeste

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião “Questionário Objetivo – CECAMPE/NE (2022)”, constante no *Google forms*. Disponível em: <https://forms.gle/T5BCGnKbpdT5BfD97>

Por sua vez, as principais estratégias postas no gráfico 4 para a ampliação do conhecimento do PDDE na percepção dos agentes educacionais demonstram que as iniciativas de capacitação (cursos, assistência, assessoria), compartilhamento de materiais impressos sobre as ações do Programa e divulgação nas redes sociais das escolas são compreendidas como mais importantes. Em média, a percepção dos respondentes que avaliam como “Elevado” (4) e “Muito elevado” (5) correspondem a 49,26%. Ao passo que, em média, 25% dos respondentes avaliam como “baixo”(2) e “Muito baixo”(1) o potencial de ampliação do conhecimento sobre o Programa, considerando as estratégias de “Eventos temáticos” e “sistematização de estudos contínuos da escola”. (cf. Gráfico 5)

De forma geral, a percepção mediana dos respondentes sugere que é necessário pensar em outras estratégias de ampliação do conhecimento sobre o Programa, tais como:

webinários promovidos pelo CECAMPE/NE, presença dos técnicos diretamente em contato com a escola e comunidade, transparência, divulgação dos relatórios periódicos dos resultados e sucessos de estratégias de ação do Programa, Relatórios do FNDE apontando os resultados das políticas e do Programa como resultado de desempenho, apoiando o rendimento escolar e outras dimensões.

Gráfico 5

Avaliação sobre as principais estratégias para ampliação do conhecimento sobre o Programa

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião “Questionário Objetivo – CECAMPE/NE (2022)”, constante no *Google forms*. Disponível em: <https://forms.gle/T5BCGnKbpdtSBfD97>

Nota: De acordo com a legenda a nota atribuída é 5 para muito elevado e 1 muito baixo.

Sugestão de Política para Elevação do Conhecimento do PDDE na Região Nordeste

Os dados analisados, a partir de uma abordagem triangulada, sugerem a importância de se elevar o conhecimento sobre o Programa, sobretudo no que diz respeito a compreensão do IdeGES, enquanto ferramenta de gestão do PDDE. Os resultados indicam ações focalizadas para elevação de estratégias de comunicação mais ampliada

sobre as ações desenvolvidas com os recursos do PDDE via redes sociais, capacitações para a comunidade escolar e materiais impressos (a exemplo da elaboração de murais informativos) com planejamento e resultados.

Para tanto, as ações devem se voltar para a qualificação dos meios de comunicação local, possibilitando maior difusão sobre as potencialidades do Programa, as ações desenvolvidas, os resultados gerados, as limitações observadas, ou seja, demonstrar o valor social dessa iniciativa pública vigente há 27 anos nas escolas do país.

Quadro 1

Ação Corretiva para Elevação do Conhecimento sobre o PDDE

Unidades Gestoras	Panorama Situacional	Ação Corretiva
Escolas da região Nordeste	Desconhecimento sobre o IdeGES	Ampliação da comunicação sobre o IdeGES (potencialidades, Para que serve? Como acompanhar? Como difundir? Dentre outros).
	Interesse em estratégias de comunicação, via redes sociais, materiais impressos e capacitações.	Revisão das formas de comunicação (Redes sociais, materiais objetivos, Murais informativos, capacitações práticas).

Fonte: Elaborado a partir da Pesquisa de Opinião e Entrevista semiestruturada (CECAMPE/NE 2022).

5. Considerações finais

No que diz respeito ao conhecimento do PDDE, foi possível identificar por meio do mapeamento descritivo de adesão ao Programa que ele está consistentemente difundido na região Nordeste, porém, não necessariamente significou empoderamento sobre o conhecimento acerca da política.

Complementando os dados descritivos, a pesquisa qualitativa sinalizou a percepção dos gestores escolares em duas dimensões importantes: 1) Desconhecimento sobre o principal recurso de gestão do PDDE - IdeGES e 2) Interesse em estratégias de comunicação mais objetivas e práticas (redes sociais, murais informativos, dentre outros).

Destarte, objetivando subsidiar os *policy-makers* do FNDE para o aperfeiçoamento na difusão sobre o conhecimento do Programa, o presente relatório, à guisa de sugestão, e em linhas diretivas, apresenta algumas recomendações:

- Monitoramento contínuo da adesão ao Programa.
- Revisão da forma de comunicação sobre o IdeGES (desde a concepção do índice à consulta do mesmo).
- Revisão das estratégias de difusão da comunicação, tornando-a mais objetiva e resolutiva.

6. Referências

- ADRIÃO, Theresa e PERONI, Vera. Implicações do programa dinheiro direto na escola para a gestão da escola pública. **Educação & Sociedade**, Campinas, vol. 28, n. 98, 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/VDVf7j7jZbdj8X4cz7Pyy4R/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 20 set. 2022.
- CEOLIN, Alessandra Carla *et al.* Administração dos Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): Um estudo de caso da escola municipal 19 de julho. **[Anais...]** Congresso Internacional de Administração - ADMPG, Ponta Grossa - Brasil, 2018.
- FABREGAT AIBAR, Laura *et al.* A bibliometric and visualization analysis of Socially Responsible Funds. **Sustainability**, MDPI, v.11, n.9, p. 1-17, 2019. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2071-1050/11/9/2526>. Acesso em: 26 set. 2022.
- FARIAS, Carlos Aurélio Pimenta e SANCHES, André Emílio. Mapeamento e Caracterização do Movimento das Políticas Públicas Baseadas em Evidências no Brasil. In.: INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). **Políticas Públicas e Uso de Evidências no Brasil: conceitos, métodos, contextos e práticas**. Brasília: Casa Civil da Presidência, 2022, 107-124.
- GOMES, Danielly Costa; *et al.* A gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola no Estado Pará. **Colóquio Organizações, Desenvolvimento e Sustentabilidade**, v. 8, [s. n], p. 286-292, 2017. Disponível em: <https://www.fnede.gov.br/index.php/acessoinformacao/institucional/legislacao/item/14160-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-5,-de-20-de-abril-de-2021>. Acesso em 27 set. 2022.
- HOWLETT, Michael; RAMESH, M.; PERL, Anthony. **Política Pública: seus ciclos e subsistemas: uma abordagem integradora**. Rio de Janeiro, Elsevier, 2013.
- MAFASSIOLI, Andréia da Silva. 20 anos do Programa Dinheiro Direto na Escola: um olhar crítico sobre as interferências na gestão escolar e financeira pública. **Fineduca - Revista de Financiamento da Educação**, Porto Alegre, v. 5, n.12, 2015. ISSN: 2236-5907 DOI: <http://dx.doi.org/10.17648/fineduca-2236-5907-v5-67555>. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/fineduca/article/view/67555/38751> . Acesso em 26 set. 2022.
- MOROSINI, Marília Costa; FERNANDES, Cleoni Maria Barboza. Estado do Conhecimento: conceitos, finalidades e interlocuções. **Educação Por Escrito**, Porto Alegre, v.5 n.2, 2014. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/poescrito/article/view/18875>. Acesso em 27 set. 2022.
- PINHEIRO, Mauricio Mota Saboya. Políticas Públicas baseadas em evidências (PPBEs): Delimitando o problema conceitual. **Texto para discussão**. Rio de Janeiro: IPEA, 2020. Disponível em:

https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9915/1/td_2554.pdf. Acesso em: 21 de set. 2022.

SILVA, Anderson Roberto Pires, et al. A gestão dos conselhos escolares a partir dos recursos oriundos do Programa Dinheiro Direto na Escola. **Revista INTERFACE-UFRN/CCSA**, v. 17, n. 2, p. 58-82, 2020.

VIANA, Mariana Peleje. **O Programa Dinheiro Direto na Escola e a gestão financeira escolar em âmbito nacional**. Tese de Doutorado. 2020. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/69339>. Acesso em: 20 de set. 2022.

7. Anexo I: Mapeamento descritivo da pesquisa de opinião na Região Nordeste (2022).

O presente documento consiste em exposição acerca dos principais resultados gerados da pesquisa de opinião que foi aplicada nos 9 Estados da Região Nordeste, a saber: Alagoas (AL), Bahia (BA), Ceará (CE), Maranhão (MA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí, Rio Grande do Norte (RN) e Sergipe (SE). Para tanto, foram elaborados dois instrumentos de pesquisa: 1) Questionário Objetivo contendo 32 questões (via *Google Forms*)¹⁰.

Foram analisados, descritivamente, os dados agregados da pesquisa de opinião, iniciando com o perfil dos entrevistados e, posteriormente, desagregando as informações por UF. A pesquisa teve um total de 989 respondentes, sendo 31 (3,13%) em PE, 41 (4,15%) no CE, 51 (5,16%) no PI, 110 (11,12%) em AL, 111 (11,22%) no MA, 119 (12,03%) na BA, 123 (12,44%) em Sergipe, 183 (18,50%) no RN e 220 (22,24%) na PB, respectivamente. A maioria dos entrevistados são de escolas urbanas (62,29%), da rede municipal de ensino de ensino (82,41%), e não tem conhecimento sobre o Índice de Gestão Descentralizada do PDDE (IdeGES/PDDE) da sua escola (33,06%) (cf. Gráfico 1, Figura 1, Tabela 1, Figura 2, Tabela 2, Gráfico 2).

Gráfico 1

Distribuição absoluta dos entrevistados por UF: quantitativo de respondentes.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

¹⁰ A pesquisa de opinião ficou disponibilizada durante o período de 15 de agosto à 28 setembro/22, através do link: <https://forms.gle/T5BCGnKbpdtSBfD97>.

Figura 1

Distribuição (%) dos entrevistados por Localização espacial das escolas.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Tabela 1

Síntese da aplicação dos questionários por Município na Região Nordeste.

UF	Qtide Municípios	Qtide Municípios que teve respondentes	% Total de Municípios
AL	102	23	22,55
BA	417	71	17,03
CE	184	25	13,59
MA	217	40	18,43
PB	223	75	33,63
PE	185	19	10,27
PI	224	24	10,71
RN	167	55	32,93
SE	75	20	26,67
Total	1.794	352	19,62

Fonte: Elaboração própria a partir do Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Figura 2

Distribuição (%) dos entrevistados por Rede de Ensino das escolas.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Tabela 2

Síntese da aplicação dos questionários por Rede de Ensino (Estadual e Municipal)

UF	Qtide Escolas Estaduais	Qtide Escolas Estaduais que teve respondente	% Total de Escolas Estaduais	Qtide Escolas Municipais	Qtide Escolas Municipais que teve respondente	% Total de Escolas Municipais
AL	371	2	0,54	2.280	108	4,74
BA	1.567	11	0,70	12.045	105	0,87
CE	1.019	4	0,39	7.096	36	0,51
MA	738	6	0,81	7.149	105	1,47
PB	865	73	8,44	2.995	144	4,81
PE	1.080	1	0,09	4.733	29	0,61
PI	838	14	1,67	3.512	37	1,05
RN	699	24	3,43	2.108	156	7,40
SE	370	20	5,41	1.431	95	6,64
Total	7.547	155	2,05	43.349	815	1,88

Fonte dos dados brutos: Elaboração própria a partir do Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022) e Ministério da Educação / Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Gráfico 2

Distribuição (%) do IdeGES das escolas (respondentes).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Quanto ao perfil dos entrevistados, verificou-se que a maioria são do gênero feminino (76,34%), com idade acima dos 40 anos (69,97%), com nível de instrução concentrada em Especialização (60,00%), sendo representantes da Gestão escolar

(57,30%) e com experiência na atuação do conselho escolar (UEx) acima de dois anos (50,00%). (cf. Gráfico 3, Gráfico 4, Gráfico 5, Gráfico 6, Gráfico 7 e Gráfico 8).

Gráfico 3

Distribuição dos entrevistados por gênero (%).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 4

Distribuição dos entrevistados por gênero das UFs (%).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 5
Distribuição dos entrevistados por idade (%).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 6
Distribuição dos entrevistados por nível de instrução (%).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 7

Distribuição (%) dos entrevistados por função que desempenha na comunidade escolar.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 8

Distribuição (%) dos entrevistados por tempo que participa do Conselho Escolar (UEx).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Versão da pesquisa de opinião aplicada via *Google Forms* em todos os Estados da Região Nordeste (2022)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa previamente intitulada: “O Fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) na Região Nordeste Como Estratégia Para a Gestão Democrática e Para a Qualidade da Educação”, desenvolvida pelo Eixo Avaliação do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e a Gestão de Programas Educacionais na Região Nordeste (CECAMPE/NE), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sob a coordenação geral da Profa. Dra. Adriana Diniz. A pesquisa tem como objetivo principal analisar a percepção dos atores chave das Unidades Executoras (UEX) e das escolas, em relação aos temas vinculados ao conhecimento, execução e avaliação do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas ações integradas.

A pesquisa possui relevância pois irá contribuir na produção do conhecimento científico em relação à gestão do referido Programa em âmbito regional e nacional. A pesquisa apresenta uma abordagem de métodos mistos (quantitativa e qualitativa), cujos procedimentos técnicos adotados serão: análise descritiva e inferencial, entrevista semiestruturada. A sua participação na pesquisa é de fundamental importância, mas será voluntária. Caso decida não participar da pesquisa nenhum prejuízo lhe será atribuído. Em todas as etapas da pesquisa serão fielmente obedecidos os Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos, conforme Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que disciplina as pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil e suas complementares.

Solicita-se, ainda, a sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos científicos e/ou divulgá-los em periódicos acadêmicos, assegurando-se que o seu nome será mantido no mais absoluto sigilo por ocasião da publicação dos resultados. Ao validar o seu e-mail, você está concordando que foi devidamente esclarecido(a) quanto ao objetivo, justificativa e benefícios da pesquisa, consentindo para dela participar e para a publicação dos resultados.

E-mail: _____

Anuência pelo registro do E-mail do participante.

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Nome da Escola: _____

Estado (UF): _____ Município: _____

Rede de Ensino Municipal () Rede de Ensino Estadual () Rede de Ensino Privada/sem fins lucrativos (UEM) (); Não se aplica ().

Localização Espacial da Escola: Urbana () No Campo () Não se aplica ().

Etapa(s) de Educação Básica em 2021:

Educação Infantil (); Ensino Fundamental: Anos Iniciais () Anos Finais (); Ensino Médio (); Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Modalidades de Educação (2021):

Educação Especial (); Educação no Campo (); Quilombolas (); Indígenas (); Ribeirinha (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Organização do tempo escolar (2021):

Turno único (); Dois turnos (); Três turnos (); Escola de tempo integral (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Total de alunos(as) matriculados em 2021:

Até 50 alunos (); de 51 a 200 alunos (); de 201 a 500 alunos (); de 501 a 1000 alunos (); de 1001 a 3000 alunos (); acima de 3.000 (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

IdeGES-PDDE em 2021:

Muito baixo (0.0 a 4.0); Baixo (4.1 a 6.0); Médio (6.1 a 8.0); Alto (8.1 a 9.0); Muito alto (9.1 a 10.0); Não tenho conhecimento (), Não se aplica ().

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO (A)

Nome do entrevistado(a): _____ (opcional) Idade: _____

Função que desempenha na comunidade escolar:

Presidente da UEX () Tesoureiro da UEX () Conselho Fiscal da UEX

Diretor ou coordenador administrativo/pedagógico da escola ()

Pais (Responsável)

Discentes ()

Nível de Instrução: Ensino fundamental (); Ensino médio (); Ensino superior (); Pós-Graduação: Especialização (); Mestrado (); Doutorado ().

Quanto tempo trabalha na Escola?

De 1 a 5 anos (___); De 6 a 10 anos (___); De 11 a 15 anos (___); De 16 a 19 anos (___); Acima de 20 anos (___).

Quanto tempo atua no Conselho Escolar/UEX?

Até 1 ano (___); De 1 a 2 anos (___); Acima de 2 anos (___).

Questionário Objetivo

1. Em qual ano a escola adere ao PDDE?

- a) 1995 a 1999.
- b) 2000 a 2004.
- c) 2005 a 2010.
- d) 2011 a 2015.
- e) 2016 a 2022.
- f) Não tenho conhecimento.

2. A escola recebe recursos e/ou materiais do PDDE, através de:

- a) Unidade Executora (UEX).
- b) Entidade Executora (EEx).
- c) Entidade Mantenedora (EM).
- d) Não tenho conhecimento.

3. Marque as ações integradas do PDDE que existem na escola:

- a) Novo Mais Educação.
- b) Escola Acessível.
- c) Água na Escola.
- d) Escola do Campo.
- e) PDE Escola.
- f) Atleta na Escola.
- g) Escola Sustentável.
- h) Mais Cultura na Escola.
- i) Mais Alfabetização.
- j) Educação Conectada.
- l) Novo Ensino Médio.
- m) PDDE Básico.
- n) Outro (especificar): _____
- o) Não tenho conhecimento.

4. De uma forma geral, como foi a experiência na gestão do PDDE quanto aos itens abaixo:

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente	Não tenho conhecimento
--	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------------------

Facilidade na adesão ao PDDE					
Facilidade na execução dos recursos do PDDE					
Facilidade na prestação de contas dos recursos do PDDE					

5. Leia as assertivas abaixo e responda sobre a experiência na execução dos recursos do PDDE:

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
Não conseguimos usar todos os recursos;				
Tivemos dúvidas em relação em que empregar os recursos;				
Tivemos dúvidas em relação ao uso dos recursos por categoria (custeio e capital);				
Dificuldades do Conselho/UEx em reunir os membros para analisarem as prioridades elencadas quando do planejamento;				
Tivemos dificuldades de selecionar as prioridades da escola a serem usadas com os recursos;				
Não conseguimos fazer a cotação de preços de alguns produtos e/ou serviços;				
Tivemos dificuldades na análise das propostas e escolha do melhor orçamento;				
Problemas na aquisição do material e/ou contratação dos serviços;				
Dificuldades do Conselho/UEx em decidir as prioridades (autonomia na execução dos recursos), em face de interferências externas;				
Não tivemos problemas na execução dos recursos do PDDE.				

6. De 1 a 5, qual o seu nível de experiência sobre as distintas ferramentas de planejamento e gestão do PDDE? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) PDDE Interativo.
- b) Consulta Escola.
- c) PDDE Game.
- d) Clique Escola.

7. De uma forma geral, qual é a prioridade no uso dos recursos do PDDE?

- a) Gastos com Capital que se destinam à aquisição de materiais permanentes (eletrodomésticos, computadores, mobiliário etc.).
- b) Gastos com Custeio que se destinam a cobrir despesas relacionadas à aquisição de material de consumo (materiais de expediente, limpeza, construção, etc.); de apoio pedagógico (canetas esferográficas, cartolinas, papel ofício, lápis de colorir, dentre outros) e contratação de serviços (manutenção hidráulica, elétrica, jardinagem etc.).
- c) Não tenho conhecimento.

8. Avalie a importância dos fatores determinantes para o bom funcionamento da gestão do PDDE. (Com 1 sendo muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Capacitação (cursos, assistência, assessoria).
- b) Autonomia (participação e poder de decisão).
- c) Gestão participativa (participação da comunidade escolar, parcerias).
- d) Controle social (transparência e divulgação na execução e prestação de contas dos recursos).
- e) Gerenciamento dos recursos (planejamento das prioridades e compreensão do fluxo dos procedimentos de gestão).

9. De uma forma geral, quais as principais causas de dificuldades em relação à operacionalização do PDDE?

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
Desconhecimento sobre o Programa;				
Falta de informações técnicas sobre aspectos contábeis e financeiros;				
Desconhecimento das atribuições de cada membro da UEx;				
Ausência de curso (capacitação) sobre o Programa;				
Processos excessivamente burocráticos;				
Dificuldades na elaboração no plano atual de atividades;				
Fragilidades no acompanhamento e fiscalização do Programa.				

10. Você já participou ou acessou algum curso/material de formação técnica do PDDE?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Não tenho conhecimento.

11. De 1 a 5, qual é a sua avaliação de qualidade dos distintos canais de assistência técnica do PDDE? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Comunicação com a Secretaria Estadual de Educação e/ou regional de ensino.
- b) Comunicação com a Secretaria Municipal de Educação.
- c) Comunicação com o Serviço Fale Conosco do FNDE.
- d) Capacitações sobre o PDDE na aba “Manuais e Orientações” do site do Programa.
- e) TV PDDE (Canal Youtube).
- f) Materiais elaborados pelos Centros Colaboradores de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais (CECAMPES).

12. As capacitações (orientações e treinamentos) ofertadas pelo FNDE contribuíram para a sua atuação junto ao PDDE?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Parcialmente.
- d) Não tenho conhecimento.

13. Indique por grau de importância, as principais demandas técnico-operacionais do PDDE que você tem interesse em ampliar o conhecimento? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Conhecimento sobre as atribuições da UEx.
- b) Planejamento e controle (Plano anual de atividades, plano de aplicação de recursos, relatório anual).
- c) Gestão contábil e financeira (Controle de movimentação financeira da UEx, Documentos contábeis e fiscais, dentre outros).
- d) Prestação de contas (Relatório de registro de pesquisas de preços, Relação de bens adquiridos, Demonstrativo de execução da receita e da despesa de pagamentos, dentre outros).

14. Você já acessou o *site* do PDDE?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Não tenho conhecimento.

15. Qual o seu nível de conhecimento sobre o PDDE, em relação aos itens abaixo:

	Alto	Médio	Baixo	Não tenho conhecimento
Objetivos do Programa;				
Assistência técnica do Programa;				
Impacto do Programa;				
Gestão participativa do Programa;				
IdeGES (Índice de Desempenho de Gestão Descentralizada do PDDE);				

16. Avalie as distintas estratégias de ampliação do conhecimento sobre o PDDE? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Capacitação (cursos, assistência, assessoria) para a comunidade escolar.
- b) Eventos temáticos.
- c) Divulgação nas redes sociais da escola.
- d) Compartilhamento de materiais impressos.
- e) Sistematização de estudos contínuos pela escola.

17. Os recursos financeiros repassados pelo PDDE são suficientes para suprir as demandas de infraestrutura física, material permanente, tecnológico e de apoio às ações pedagógicas da escola?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Parcialmente.
- d) Não tenho conhecimento.

18. Selecione na sua avaliação, o principal resultado gerado pelo repasse do PDDE na escola.

- a) Na aquisição de material permanente.
- b) Na realização de pequenos reparos, adequações e serviços necessários à manutenção, conservação e melhoria da estrutura física da unidade escolar.
- c) Na aquisição de material de consumo.
- d) Na avaliação de desempenho do IDEB.
- e) Na implementação de projeto pedagógico.
- f) No desenvolvimento de atividades educacionais.
- g) Para cobrir despesas cartorárias decorrentes de alterações nos estatutos das Unidades Executoras Próprias – UEx, bem como as relativas a recomposições de seus quatro membros (presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro).
- h) Na formação continuada de professores e técnicos.
- i) Na aquisição de sistemas educacionais (licenças ou *softwares* educativos).
- j) Com mídias digitais.
- l) Outro (Especificar): _____
- m) Não tenho conhecimento.

19. Em algum momento a escola já esteve inadimplente junto ao FNDE por conta do PDDE?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Não tenho conhecimento.

20. Se a escola esteve inadimplente, assinale o possível motivo abaixo:

- a) Relacionado à atualização cadastral.
- b) Relacionados à execução dos recursos.
- c) Relacionados à prestação de contas.
- d) Relacionados a mais de um desses itens acima.
- e) Não se aplica/Não houve inadimplência.
- f) Não tenho conhecimento.

g) Outro (especificar): _____

21. Leia as questões abaixo e responda:

	Sim	Não	Parcialment e	Não tenho conheciment o
Quando do planejamento dos recursos do PDDE, a comunidade escolar participa, elencando prioridades?				
O planejamento e o acompanhamento das ações desenvolvidas com os recursos do PDDE estão sendo realizados de forma colaborativa (ou participativa)?				
A escola ou a UEx, tem adotado medidas transparentes e participativas na condução da execução do PDDE?				
A escola ou a UEx, tem informado à comunidade escolar sobre a prestação de recursos, ou seja, os itens adquiridos com o repasse do PDDE?				

22. Indique, por ordem de prioridade de 1 a 5, os parceiros que melhor contribuem com a gestão do PDDE na sua escola. (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) FNDE.
- b) Secretaria de educação estadual ou municipal.
- c) UNDIME.
- d) Conselhos da Comunidade.
- e) CECAMPE's das universidades.
- f) Outras escolas públicas por meio do intercâmbio de experiências.
- g) Empresas – Consultorias.
- h) Outros

23. Sabe se a escola, em algum momento, foi excluída do PDDE?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Não tenho conhecimento.

24. Se houve alguma situação de exclusão da escola ao Programa, marque qual(is) ações integradas (planos e projetos) do PDDE ocasionaram essa exclusão.

- a) Novo Mais Educação.
- b) Escola Acessível.
- c) Água na Escola.
- d) Escola do Campo.
- e) PDE Escola.
- f) Atleta na Escola.
- g) Escola Sustentável.

- h) Mais Cultura na Escola.
- i) Mais Alfabetização.
- j) Educação Conectada.
- k) Novo Ensino Médio.
- l) PDDE Básico.
- m) Não se aplica/não houve exclusão.
- n) Não tenho conhecimento.
- o) Outro (Especificar): _____

25. Leia as questões abaixo e responda:

	Sim	Não	Parcialmente
Tem conhecimento sobre o Manual de orientação para prevenção de falhas e impropriedades para o gerenciamento dos recursos disponibilizado pelo FNDE?			
Tem conhecimento sobre quais itens não é possível utilizar os recursos do PDDE?			

26. Sobre o Canal Fale Conosco do FNDE:

	Sim	Não	Não tenho conhecimento sobre esse serviço
Alguma vez você já utilizou o serviço Institucional Fale Conosco, do FNDE?			
Se utilizou o serviço, recebeu a resposta que necessitava?			
O serviço tradicional via telefone dificulta o relacionamento?			
A criação de <i>chatbots</i> inteligentes (assistentes virtuais) melhora o serviço do Fale Conosco?			

27. De 1 a 5, quais são as principais dúvidas direcionadas para esse canal de relacionamento do Programa? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Questões relacionadas a cadastro.
- b) Questões relacionadas à execução dos recursos.
- c) Questões relacionadas à prestação de contas.
- d) Questões relacionadas à inadimplência.
- e) Questões relacionadas às ações integradas.

28. Ocorreram mudanças significativas na escola desde a implementação do PDDE, no que diz respeito à:

- a) Melhorias de infraestrutura física da escola.
- b) Melhoria no projeto político pedagógico da escola.
- c) Aumento da autonomia escolar.
- d) Melhoria nos Índices de rendimento escolar.
- e) Envolvimento e participação da comunidade com a escola.

- f) Capacitação da equipe gestora, professores e membros do Conselho/UEEx.
- g) Conhecimento sobre a política de financiamento educacional.

29. A comunidade escolar e equipe gestora dos planos e projetos do PDDE realizaram estudos que subsidiam posicionamentos referentes à melhoria do IDEB - rendimento dos estudantes?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Parcialmente.
- d) Não tenho conhecimento.

30. O PDDE é contextualizado como política pública educacional de financiamento, por meio da descentralização financeira, objetivando a melhoria da qualidade da educação básica. Quais seriam os principais pontos a considerar, para a elevação do padrão de execução dessa política, marcando os itens elencados:

- a) Articular e coordenar ações políticas junto às esferas governamentais.
- b) Criar condições para reduzir as desigualdades regionais e locais.
- c) Fortalecer a ação do profissional da educação.
- d) Descentralizar ações técnico-operacionais e de gerenciamento dos recursos com menos burocracia.
- e) Ampliar a suplementação financeira às escolas, possibilitando adquirir equipamentos com custo mais elevado.
- f) Reforçar a autonomia gerencial e a participação social nas unidades escolares.

31. O FNDE mantém regime de colaboração entre a União, Estados e Municípios, suplementando recursos com o PDDE, de acordo com a quantidade e custo aluno, podendo ocorrer atrasos de execução e de prestação de contas. Quais as possíveis causas operacionais que provocam esses processos?

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
A não adoção do princípio redistributivo de recursos assegurar um investimento mínimo por aluno à semelhança da política do FUNDEB Permanente, com o Custo Aluno Qualidade (CAQ);				
Falta de garantia do padrão mínimo de qualidade de ensino, previstos na legislação – LDB e Emenda Constitucional do atual FUNDEB;				
Dificuldades nas estratégias de financiamento dos planos e projetos com critérios e formas de transferências dos recursos, minimizando a burocracia nos procedimentos operacionais e instituições bancárias;				

Inconsistência nos repasses direto dos recursos dos vários planos e projetos e ausência de treinamentos em consonância ao planejamento escolar;				
Ausência na transparência na aplicação dos recursos, com controle social;				
Ausência e/ou pouca participação da comunidade nas decisões com o uso dos recursos em face à autonomia escolar;				
Baixa quantidade dos valores estabelecidos para repasses, em função do custo aluno qualidade;				
Quebra de estratégias no planejamento e interrupções na liberação;				
Excesso de normas e procedimentos para preenchimento dos formulários pertinentes às prestações de contas das ações agregadas.				
Interferência de ordem política por parte dos membros do Conselho escolar/UEX, comprometendo a gestão participativa e transparente do Programa.				

Anexo II: Mapeamento descritivo das entrevistas semiestruturadas na Região Nordeste (2022).

Foram entrevistados, em profundidade, atores escolares que desempenham distintas funções no ambiente escolar, que representam dimensões importantes para a condução do Programa, são eles: representantes da Unidade Executora, representantes da gestão escolar, representantes da comunidade, representantes discentes, representantes da gestão municipal/estadual da educação.

Figura 1

Estruturação dos perfis dos atores chave da pesquisa de campo.

Fonte: Elaboração própria.

A pesquisa de campo teve como entrevistados 99 atores-chave, sendo 23 em João Pessoa/PB, 11 em Santa Rita/PB, 28 em Natal/RN, 10 em Macaíba/RN, 11 em Simões Filho/BA, 8 em São Luís/MA e 8 em Vargem Grande/MA. Os entrevistados têm, em média, 41 anos, sendo a maioria do gênero feminino (76%). Quanto ao perfil de função que o entrevistado desempenha na comunidade escolar, verificou-se que a maioria dos entrevistados foram representantes da Unidade Executora (UEX), sendo: 55 (24 do Conselho Fiscal; 16 Presidentes da UEx; 15 Tesoureiros da UEx), na sequência aparecem os representantes da Gestão Escolar com 19 Diretores ou Coordenadores Pedagógicos da escola, depois com 13 representantes da Comunidade (pais), 5 representantes dos

discentes e por fim, 4 técnicos das Secretarias municipais/estaduais de educação (Cf. Gráfico 1, Gráfico 2).

Gráfico 1

Distribuição dos entrevistados por UF.

Fonte: Elaboração própria, a partir de Pesquisa de Campo CECAMPE/NE BA, MA, PB e RN (2022).

Gráfico 2

Distribuição dos entrevistados por especificidade na Função na comunidade escolar.

Fonte: Elaboração própria, a partir de Pesquisa de Campo CECAMPE/NE BA, MA, PB e RN (2022).

Versão da Entrevista Semiestruturada realizada em BA, MA, PB e RN (2022)

Roteiro de Entrevista Semiestruturada

Este instrumento é para uso exclusivo dos atores chave entrevistados nas escolas selecionadas que atuam com o PDDE).

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa previamente intitulada: “O Fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) na Região Nordeste Como Estratégia Para a Gestão Democrática e Para a Qualidade da Educação”, desenvolvida pelo Eixo Avaliação do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e a Gestão de Programas Educacionais na Região Nordeste (CECAMPE/NE), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sob a coordenação geral da Profa. Dra. Adriana Diniz. A pesquisa tem como objetivo principal analisar a percepção dos atores chave das Unidades Executoras (UEX) e das escolas, em relação aos temas vinculados ao conhecimento, execução e avaliação do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas ações integradas.

A pesquisa possui relevância pois irá contribuir na produção do conhecimento científico em relação à gestão do referido Programa em âmbito regional e nacional. A sua participação na pesquisa é de fundamental importância, mas será voluntária. Caso decida não participar da pesquisa nenhum prejuízo lhe será atribuído, sendo importante o esclarecimento de que os riscos da sua participação são, respectivamente, considerados mínimos, limitados à possibilidade de eventual desconforto psicológico ao responder às questões que lhe serão apresentadas. Em todas as etapas da pesquisa serão fielmente obedecidos os Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos, conforme Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que disciplina as pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil. Ao todo, constam 29 questões no presente roteiro de entrevista.

Solicita-se, ainda, a sua autorização para proceder com a gravação, apresentar os resultados deste estudo em eventos científicos e/ou divulgá-los em revistas científicas, assegurando-se que o seu nome será mantido no mais absoluto sigilo por ocasião da publicação dos resultados.

Eu, _____, declaro que fui devidamente esclarecido(a) quanto ao objetivo, justificativa, riscos e benefícios da pesquisa e dou o meu consentimento para dela participar e para a publicação dos resultados.

Local e data: _____

Pesquisador(a) responsável

Participante

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Nome da Escola: _____

Estado (UF): _____ Município: _____

Rede de Ensino Municipal () Rede de Ensino Estadual () Rede de Ensino Privada/sem fins lucrativos (UEM) (); Não se aplica ().

Localização Espacial da Escola: Urbana () No Campo () Não se aplica ().

Etapa(s) de Educação Básica em 2021:

Educação Infantil (); Ensino Fundamental: Anos Iniciais () Anos Finais (); Ensino Médio (); Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Modalidades de Educação (2021):

Educação Especial (); Educação no Campo (); Quilombolas (); Indígenas (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Organização do tempo escolar (2021):

Turno único (); Dois turnos (); Três turnos (); Escola de tempo integral (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Total de alunos(as) matriculados em 2021:

Até 50 alunos (); de 51 a 200 alunos (); de 201 a 500 alunos (); de 501 a 1000 alunos (); de 1001 a 3000 alunos (); acima de 3.000 (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

IdeGES-PDDE em 2021:

Muito baixo (0.0 a 4.0); Baixo (4.1 a 6.0); Médio (6.1 a 8.0); Alto (8.1 a 9.0); Muito alto (9.1 a 10.0); Não tenho conhecimento (), Não se aplica ().

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO (A)

Nome do entrevistado(a): _____ Idade: _____ Gênero: _____

Nível de Instrução: Ensino fundamental (); Ensino médio (); Ensino superior (); Pós-Graduação: Especialização (); Mestrado (); Doutorado ().

Função que desempenha na comunidade escolar:

Presidente da UEX () Tesoureiro da UEX () Conselho Fiscal da UEX

Diretor ou coordenador administrativo/pedagógico da escola () Discentes () Pais (Responsável) ()

Quanto tempo trabalha na Escola?

De 1 a 5 anos (); De 6 a 10 anos (); De 11 a 15 anos (); De 16 a 19 anos (); Acima de 20 anos (); Não se aplica ().

Quanto tempo atua no Conselho Escolar/UEX?

Até 1 ano (); De 1 a 2 anos (); Acima de 2 anos (); Não se aplica ().

Questões da entrevista

- 1 - Há quanto tempo você está envolvido(a) com o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)?
- 2 - Na sua condição de participante do Conselho Escolar e sendo conhecedor do PDDE, poderia informar como ocorre a transferência dos recursos desse programa, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)?
- 3 - Tem conhecimento se a Unidade Executora (UEX) da escola recebe recursos de outras instituições?
- 4 - Como tem sido a participação da comunidade escolar no planejamento e execução das ações e recursos do PDDE?
- 5 - Em sua opinião, quais as maiores dificuldades encontradas pela escola para executar os recursos do PDDE?
- 6 - Como é realizado o controle dos recursos do PDDE na Escola?
- 7 - Com relação à prestação de contas, quais as maiores dificuldades encontradas pela escola?
- 8 - Como você classifica o desempenho gerencial do PDDE, considerando alto, médio ou baixo? Fale sobre possíveis causas que contribuíram para este conceito.
- 9 - Você já participou de alguma formação continuada sobre o PDDE ofertada pelo FNDE e/ou CECAMPE? Comente sobre a sua experiência.
- 10 - Como você avalia a assistência técnica (legislação, manuais, aplicativos, webinar, palestras, dentre outros), disponibilizados pelo FNDE sobre o Programa?
- 11 - Você tem sugestões de melhorias do material didático e técnico das atividades oferecidas pelo FNDE e/ou CECAMPE?
- 12 - Você tem conhecimento de todas as ações integradas do PDDE que foram adotadas na escola, como: PDDE básico; O PDDE integral, composto pelo Projeto Mais Educação; PDDE estrutura - escola acessível, água na escola, escola do campo; PDDE qualidade e suas ações: Ensino Médio Inovador; PDDE escola, Projeto Atleta na Escola, Escola Sustentável, Mais Cultura na Escola, e outras. Dentre elas, quais estão sendo executadas na escola?
- 13 - Você tem conhecimento de como se dá a avaliação do Programa, por meio do Índice de Gestão Descentralizada do PDDE (IdeGES)?
- 14 - Quais são as principais dificuldades de apropriação do conhecimento (conteúdo) sobre o PDDE e as ações integradas?

15 – Os recursos do PDDE contribuem com a melhoria da infraestrutura física da escola, a aquisição de material pedagógico, permanente, tecnológicos e equipamentos? Comente a sua experiência.

16 – Os recursos do PDDE contribuem para a melhoria do rendimento escolar, ou seja, com a avaliação dos estudantes pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)? Comente a sua experiência.

17 – Você tem informação se houve reprogramação de recursos em alguma ação integrada do PDDE na escola?

18 – Quais as razões para a sua escola ter tido IdeGES alto e/ou baixo?

19 – No caso para escolas com baixo IdeGES, de que forma a gestão escolar pode melhorar esse índice?

20 – De que forma o FNDE contribui com a melhoria da gestão do PDDE na escola?

21 – De que forma a Secretaria de Educação (estadual e/ou municipal) contribui com a melhoria da gestão do PDDE na escola?

22 – Você tem conhecimento se, em algum momento, a escola esteve inadimplente junto ao FNDE? Comente sobre o assunto.

23 – Tem conhecimento se, em algum momento, a escola foi excluída do PDDE? Comente sobre o assunto.

24 - Alguma vez, você utilizou o serviço Fale Conosco do FNDE? Se utilizou, quais foram suas dúvidas?

25 – Você tem sugestões de outras estratégias para melhorar o canal de relacionamento com o FNDE?

26 – Quais são as principais ações do PDDE desenvolvidas na escola, envolvendo a participação da comunidade?

27 – Como tem sido realizada a prestação de contas dos recursos do PDDE na escola?

28 – A política de descentralização dos recursos para escola, via Unidade Executora (UEEx), tem contribuído para a operacionalização das ações integradas do Programa?

29 – Poderia apontar sugestões de melhorias no funcionamento do Programa na Escola?

Agradeço a gentileza e foi muito importante a sua disponibilidade e colaboração.